

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 45 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Maxmudov Nosir, TDIU professori, i.f.d.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Makhmudov Nosir, DSc, Prof., of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	35
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	40
Jurayev Navruz Jurayevich	

“YASHIL” MAKON “YASHIL” IQTISODIYOT FAROVONLIGIMIZ GAROVI

Muhiddin Kalonov

Navoiy davlat universiteti rektori,
iqtisod fanlari doktori, professor

Mamlakatimiz Prezidenti tashabbusi bilan 2025-yil respublikamizda “Atrof muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili”, deb belgilandi. Uning zamirida ona tabiatning musaffoligini oshirish va kelajak avlodga bekamu ko‘st yetkazishdek, ezgu go‘ya o‘z ifodasini topgan.

Atrof muhit musaffoligini tiklash insoniyat bugungi kunda ro‘baro‘ turgan eng tashvishli muammolardan biri bo‘lib, atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirishga qaratilgan Parij bitimi ishlab chiqilganiga 2025-yilda o‘n yil bo‘ladi. 2016-yildan e‘tiboran kuchga kirgan ushbu hujjat dunyoning 195 mamlakati tomonidan ma‘qullanib, 175 davlat uning tadbirlari doirasida ish olib bormoqda.

2021-yilda O‘zbekiston mazkur bitim doirasida atmosferaga chiqarayotgan is gazlar miqdorini 2030-yilga qadar 30 foizgacha kamaytirish majburiyatini o‘z zimmasiga olib, uch yildirki unga ko‘ra “yashil” iqtisodiyotga o‘tish, maqsadida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko‘rsatkichlarini keskin oshirish ustida ish olib bormoqda.

Aslida “yashil iqtisodiyot” ko‘lamini kengaytirish vazifalari ancha ilgariroq kun tartibiga chiqib, yashillikka burkangan Yevropa mamlakatlari yangi asrimiz boshlaridayoq uni insoniyatni muqarrar halokatdan asrovchi yagona yo‘l sifatida tanlagan edi. Binobarin cho‘llanish ko‘lami yil sayin oshib borayotgan mintaqamiz taqdirida ham “yashil iqtisodiyot” iqlim tahdidlarini jilovlashning ustuvor yo‘nalishi sifatida topilib, “O‘zbekiston — 2030” strategiyasida qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko‘rsatkichlarini keskin oshirish vazifalari belgilangan. Shu maqsadda 2030-yilga kelib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming mega-vattga, jami iste‘moldagi ulushini esa 54 foizga yetkazish ko‘zda tutilgan.

Kezi kelganda ta‘kidlash joiz, bugun mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 10 foizdan ortig‘igina qayta tiklanuvchi energiya manbalarining hissasiga to‘g‘ri keladi. Respublikamizda neft, gaz, ko‘mir yoqish yordamida har yili yalpi ichki mahsulotning kamida 4,5 foizini boy berayotganligini inobatga olsak, “yashil iqtisodiyot” nainki ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham o‘ta samarador yo‘l ekanligi oydinlashadi. Shu ma‘noda yaqinda davlatimiz rahbari tomonidan qiymati 7,2 milliard AQSH dollarlik, quvvati 4,4 GVt tashkil etuvchi 24 ta loyiha, jumladan 3,7 milliard dollarlik 18 ta yangi quvvatni ishga tushirish va navbatdagi 6 ta loyiha qurilishiga start berilishi tarixiy voqea desak mubolag‘a emas. Boisi ushbu yangi loyihalar tufayli yaqin istiqbolda qo‘shimcha 9,5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarishga erishilib, 2,5 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi, 4,6 million tonna zararli gazlar chiqishining oldi olinadi. Boshqacharoq aytsak, mamlakatimizdagi xonadonlarning qariyb qirq foizi toza elektr energiyasi bilan barqaror ta‘minlanishiga erishish bilan birga iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qariyb 4 milliard dollarlik qo‘shilgan qiymat yaratish imkoniga ega bo‘lamiz.

Bugungi kunda Navoiy viloyati elektr energiyasi iste‘moli bo‘yicha respublikamizda yetakchi hududlardan biri hisoblanadi. Aholi, ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarining elektr energiyasiga bo‘lgan ehtiyoji kun sayin oshib bormoqda desak, zarracha mubolag‘a emas. Tabiiyki, mazkur ehtiyojni qanoatlantirish maqsadida so‘nggi yillarda viloyatda yirik loyihalar amalga oshirilib, elektr energiyasi ishlab chiqishda energiya resurslarni tejash hamda atmosferaga is gazi chiqarilishining oldini olish yo‘lida qayta tiklanuvchi hamda yashil energiya manbalaridan keng foydalanishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Respublika birinchi bo‘lib, Karmana tumanida 100 MVtli quyosh stansiyasining barpo etilib, foydalanishga topshirilganligi bu borada fikrimizning yorqin dalilidir. Shuningdek, Tomdi tumanida quvvati 500 MVtli shamol elektr stansiyasi qurilishlari davom ettirilib, bugungi kunda ishga tushgan qismi orqali oyiga 110 mln. kVt/soat elektr energiyasi iste‘molchilarga yetkazib berilmoqda.

Shu kabi yashil energiya va qayta tiklanuvchi energiya manbalari loyihalarini yaqin istiqbolda amaliyotga tadbir etish orqali viloyat bo'yicha 21 MVt quvvatdagi quyosh panellarini o'rnatish evaziga, qo'shimcha 45 mln. kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish rejalashtirilgan.

Biz yuqorida "yashil" energetika nafaqat ekologik balki iqtisodiy jihatdan ham samarador yo'nalish ekanligini ta'kidladik. Mazkur yo'nalishda yirik loyihalar bilan bir qatorda yuridik shaxslar, tadbirkorlik subyektlari hamda jismoniy shaxslar tomonidan ham o'zlari tashabbus bildirgan holda quyosh panellari o'rnatilib, daromadga olishga erishilmoqda. Misol uchun, Navoiy davlat universitetida (2024-yil 31-oktabrga qadar NavDPI) 530 kVt quyosh panellari o'rnatilib, o'z ehtiyojidan ortgan 100 ming kVt /soat elektr energiyasini tizimga sotish orqali 100 mln.so'm qo'shimcha daromadga erishildi. Shuningdek, Navoiy shahridagi tadbirkorlik subyektlaridan biri "Navpromlitmash" MCHJ 100 kVt li quyosh panellarini o'rnatib, o'z ehtiyojining 50 foizi, ya'ni 98 ming kVt/soat elektr energiyasini ular orqali qoplab kelmoqda. Bu kabi misollarni o'nlab tadbirkorlik subyektlari, dehqon va fermer xo'jaliklari, issiqxonalar faoliyatidan davom ettirish mumkin. Umuman olganda 2023-yil hisob-kitobi bo'yicha jami 25,7 MVt quvvatda (ijtimoiy soha obyektlariga 12,6 MVt, tadbirkorlik subyektlariga 10,4 MVt, aholi xonadonlariga 2,7 MVt) quyosh panellari o'rnatish hisobiga, oyiga o'rtacha 4,6 mln. kVt/soat (yiliga 55,5 mln. kVt/soat) elektr energiyasi ishlab chiqarilib, bu 23 ming aholi xonadonlari iste'moliga teng demakdir. Masalaga ekologik nuqtai nazardan yondoshsak, mazkur aholi xonadonlariga elektr energiyasi bilan birga toza havo ham kirib bordi, desak yanglishmaymiz.

Shu o'rinda Navoiy shahrining sanoat zonasi hududidagi "Zarafshon Industrial Technology" QKda tomonidan viloyatda elektr energiyasini noan'anaviy tarzda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyiha alohida samaradorlikka egaligini ta'kidlash joiz. Unga ko'ra korxonadan atmosferaga tashlanayotgan is gazi qayta ishlanishi hisobiga suv bug' turbinasi orqali generatsiya qilinib, elektr energiyasi ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ushbu korxonaning elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoji 2 MVt ni tashkil etgani holda shundan, 1,4 MVt (1 oyda 1 mln. kVt/soat) yoki 70 foiz ehtiyojini o'zi ishlab chiqarib, 1 mlrd.so'm mablag' tejaliishi yoki 5 mingta aholi xonadonini elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash imkonini bermoqda. Ayni kunlarda korxonada 2-bosqichda 15 MVt quvvatli bug' gaz turbinasi o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Ushbu loyiha doirasida korxonaning o'z ehtiyoji 3 MVtni tashkil etib, qolgan 12 MVtni tarmoqqa sotish rejalashtirilgan. Natijada atmosferaga yiliga o'rtacha 1100 tonna is gazini chiqarishning oldi olinib, 50 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi.

Albatta, atrof-muhitga uzoq yillar mobaynida yetkazilgan zarurni qoplash va toza iqlimga erishish uchun "yashil iqtisodiyot"ni joriy etishning o'zi kifoya emas. Shu bois mamlakatimiz rahbari tomonidan "Yashil makon" umummilliy loyhasini amalga oshirish tashabbusi ilgari surilib, daraxt ekish va uni ko'kartirish bog'-rog'lar, "yashil" belbog'lar barpo etish, cho'llanishning oldini olish tadbirlari amalga oshirilmoqda. Xususan, so'nggi uch yilda birgina Navoiy viloyatida qariyb 40 million dona har xil turdagi daraxt va buta ko'chatlarini ekilib, 70 gektar yer maydonida "yashil bog'", "yashil belbog'", "yashil jamoat parki" tashkil etildi hamda joriy yildan "mening bog'im" loyhasiga start berildi. Shu loyihalar doirasida 2024-yil bahor mavsumining o'zida viloyat hududida rejalashtirilgan 8 mln. 842 ming dona ko'chat o'rniga qariyb 9,5 mln. dona ko'chat ekilib, ular to'g'risidagi ma'lumotlar maxsus platformaga kiritildi. Shuningdek, joriy yil kuz mavsumi doirasida rejalashtirilgan 5 621 ming tup daraxt va butalar ekilishi uyushqoqlik bilan amalga oshirilib, ularni parvarishlash, sug'orish tizimini yo'lga qo'yish hamda o'z vaqtida zararli hasharotlardan himoyalash uchun dorilash bo'yicha mas'ullar birlashtirildi. Kuz mavsumida ekilayotgan ko'chat turlari viloyatning iqlim sharoiti va Fanlar Akademiyasining ishlab chiqilgan tavsiyalaridan kelib chiqib, suvsizlikka va kasalliklarga chidamli mos turlari (gujum, qayrag'och, katalpa, akatsiya, zarang, shumtol, tut, jiyda, yong'oq, terak) tanlab olindi.

Alohida tadqiqotlar o'rta yosh va kattalikdagi bitta daraxt uch kishi ehtiyojiga yetarli miqdorda kislorod ishlab chiqarishini tasdiqlaydi. Shu jihatdan mulohaza qilsak, birgina Navoiy viloyatida ekilgan dov-daraxtlar bir necha avlodga yetarli kislorod zaxirasi yaratishga imkon beradi degan fikr tug'ilishi mumkin. Biroq o'sha tadqiqot manbalari 2010-yildan buyon yer yuzida uglerod va is gazlari tashlanmasi miqdori har yili 0,5 — 0,7 foizga ortib borayotganligini ma'lum qiladi. Tabiiyki, bunda sanoat korxonalari, avtotransport va boshqa subyektlarning ulushi katta. Shularni inobatga olgan holda dunyo olimlari yer yuzidagi har bir inson o'zining kislorod ehtiyojlarini qanoatlantirish uchun yetti dona daraxtga ega bo'lishini ta'kidlaydilar. Albatta, bunda har bir mintaqaning iqlim sharoiti va okeanlar va suv havzalarining hissasi o'rtacha inobatga olingan. Mazkur omillarni tayangan holda xulosa qilsak, yurtimizda o'rtacha har bir kishiga 7—10tagacha daraxt to'g'ri kelishi ahvolni mo'tadillashtirishi mumkinligi ayon bo'ladi. Shu bois mamlakatimizda davlatimiz rahbari tomonidan har bir qarich yer va har tomchi suvning qadriga yetib, "yashil makon" barpo etish, kelajak avlodlarga ekologik muvozanat ta'minlangan vatan qoldirishdek ezgu maqsad ilgari surilmoqda.

Prezidentimizning 2021-yil 30-dekabrda "Respublikada ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni bilan "Yashil makon" umummilliy loyihasi amalga oshirilyapti. Mazkur yo'nalishda universitetimiz tomonidan ham qator tadbirlar amalga oshirilib, birgina joriy yilda Karmana tumanida joylashgan Sardoba MFY ga qarashli keng

maydonga 5000 tadan oshiq har xil turdagi daraxtlar ekildi hamda maxsus platformaga kiritildi. Shuningdek universitet bosh binosida loyiha doirasida “Yoshlar bog’i”, universitet hududidagi yana bir maydonda “Olimlar bog’i” tashkil etildi. Universitetning Umid massividagi binosida 9,5 ga bog’ida 20 ming tup tup daraxt ko’chatlari ekilib, ularni sug’orish va parvarishlash bo’yicha mas’ullar biriktirildi. Muhimi, mazkur masalada faol yoshlarimiz tashabbuskorlik ko’rsatishmoqda. Albatta, mazkur tadbirlar talaba yoshlarimiz qalbida ona tabiatga muhabbat, atrof-muhit sofligiga daxldorlik hissini ulg’aytiradi. Zero, “yashil” iqtisodiyot va “yashil” makon farovonligimiz mustahkam kafolatidir.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

